

TA'LIM JARAYONIDA MOSLASHUVCHAN INTELLEKTNI RIVOJLANTIRISH
NATIJASIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA EKOLOGIK TA'LIM-
TARBIYANING RIVOJLANISHI

Abdullayeva Xalima Agzamovna

*Toshkent amaliy fanlar universiteti, Boshlang'ich ta'lim nazariyasi va metodikasi kafedrası
o'qituvchisi*

Annotatsiya: Ushbu maqola boshlang'ich ta'lim yoshidagi o'quvchilarda tabiat resurslari asosida ekologik tushunchalarni shakllantirish va tabiiy boyliklardan oqilona foydalanish madaniyatini tarbiyalash masalalariga bag'ishlangan. Maqolada o'quvchilarda ekologik tafakkurni erta yoshdan rivojlantirish, tabiat hodisalarini kuzatish, o'simlik va hayvonot olamiga ehtiyotkorona munosabatni shakllantirishning pedagogik asoslari tahlil qilinadi. Maqolada o'quvchilarning ekologik dunyoqarashini kengaytirishda o'yin, tajriba, amaliy mashg'ulotlar hamda STEAM yondashuvining ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, boshlang'ich ta'lim muassasalarida tabiat resurslaridan foydalanish orqali o'quvchilarda tabiatga mehr, javobgarlik hissi va estetik didni rivojlantirish bo'yicha samarali metodik tavsiyalar berilgan. Maqola tabiat bilan uyg'unlikda tarbiyalash jarayonining shaxsning ma'naviy, axloqiy va intellektual rivojiga ijobiy ta'sirini ochib beradi hamda ekologik tarbiya jarayonida pedagoglarning innovatsion yondashuvlarini qo'llash zaruratini asoslaydi.

Kalit so'zlar: Ekologik tarbiya, tabiiy resurslar, boshlang'ich ta'lim yoshidagi o'quvchilar, tabiatga sayohat, atrofmuhit, tabiatni asrash.

Аннотация: данная статья посвящена вопросам формирования экологических понятий у детей младшего образовательного возраста на основе природных ресурсов и воспитания культуры рационального использования природных ресурсов. В статье анализируются педагогические основы развития экологического мышления у детей с раннего возраста, наблюдения за явлениями природы, формирования бережного отношения к растительному и животному миру. В статье освещается важность игр, экспериментов, практических занятий, а также подхода Steam в расширении экологического кругозора детей. Также даны эффективные методические рекомендации по развитию у детей любви к природе, чувства ответственности и эстетического вкуса за счет использования природных ресурсов в дошкольных учреждениях. В статье раскрывается положительное влияние процесса воспитания в гармонии с природой на духовное, нравственное и интеллектуальное развитие личности и обосновывается необходимость применения инновационных подходов педагогов в процессе экологического воспитания.

Ключевые слова: экологическое воспитание, природные ресурсы, дети младшего образовательного возраста, путешествия на природу, окружающая среда, сохранение природы.

Annotation: this article is devoted to the issues of the formation of environmental concepts based on Natural Resources and the upbringing of a culture of rational use of Natural Resources in

children of primary educational age. The article analyzes the pedagogical foundations of the development of environmental thinking in children from an early age, the observation of natural phenomena, the formation of a careful attitude to the flora and fauna. The article highlights the importance of play, experience, hands-on activities and the STEAM approach in expanding children's ecological worldview. Effective methodological recommendations on the development of kindness, sense of responsibility and aesthetic taste for nature in children are also given by the use of nature resources in preschool educational institutions. The article reveals the positive impact of the educational process in harmony with nature on the spiritual, moral and intellectual development of the individual and justifies the need to apply innovative approaches of educators in the process of environmental education.

Key words: Environmental Education, Natural Resources, children of primary educational age, travel to Nature, Environment, Conservation of nature.

Kirish.

Jamiki o'zgarishlar, yangilanishlar ta'limning rivoji bilan bog'liqdir. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev iborasi bilan aytganda, “Biz ta'lim va tarbiya tizimining barcha bo'g'inlari faoliyatini bugungi zamon talablari asosida takomillashtirishni o'zimizning birinchi darajali vazifamiz deb bilamiz” [1].

Hozirgi kunda mamlakatimizda boshlang'ich ta'lim muassasalarining ko'plab ochilishi natijasida oila, boshlang'ich ta'lim va mahalla, jamoat tashkilotlari, maktab o'rtasida aloqalarni uzviy bog'lanishiga katta yo'l ochib berdi. Boshlang'ich ta'lim yoshida o'quvchi tanasi va uning ichki ruhiy kechinmalari o'z boshqaruviga ega bo'ladi hamda o'zi bajarayotgan harakatlarning ilk obrazlarini namoyon qiladi. Eng muhimi o'quvchi boshlang'ich ta'lim davrida o'z faoliyatida salbiy va ijobiy harakatlar paydo bo'ladi. Bu faoliyatlar ma'lum qoidalar asosida rivojlanib, shakllanib boradi.

O'quvchida shakllanayotgan ixtiyoriy faoliyatlarni doimiy amalga oshirib borilsa, uning shaxsiy sifatlari: mas'uliyatlilik, tartibliylik va jamoa o'rtasida turli xil ko'rsatmalarni tez anglash va qabul qilish shakllanib boradi [2].

Masalaning qo'yilishi.

Bugungi kunda fan-texnikaning rivojlanishi sababli, boshlang'ich ta'lim yoshidagi o'quvchilarga turli usul va metodlardan foydalangan holda, masalan, “rasmga o'z munosabati”, “hikoya”, “suhbat” “kuzatish” kabi metodlardan foydalanib, ularga tabiat haqida ko'proq ma'lumot berib borilsa, o'quvchining fikri “televizor” “multfilm”dagi tabiatga bo'layotgan munosabatlarni ijobiy jihatlarini tezda sezishiga olib keladi. Bu esa o'quvchining o'z atrof-muhitiga munosabati, tabiatga bo'lgan mehrining oshishi, undagi turli voqea-hodisalarga bo'lgan e'tiborini yanada rivojlantiradi.

Yechish usuli.

Hozirgi global o'zgarishlar davrida maktabgacha yoshdagi o'quvchilarga tabiat haqida ko'proq tushunchalar berish maqsadida ularni tabiat qo'yniga sayohatlarga olib chiqish, ularga to'rt unsur:

havo, tuproq, suv, olov haqida eng muhim ma'lumotlarni yetkazish hamda ekologik jihatdan jajji qalbning kamol topishida o'ziga xos individual xususiyatlarini bosqichma-bosqich tushuntirib borish kerak.

Natijalar va na'munalar.

Boshlang'ich yoshidagi o'quvchilarga hikoya va rasmlar orqali yetkazilgan tabiat haqidagi nazariy bilimlarni ular sayohat davrida o'z ko'zlari bilan ko'rishi ularning tabiatga bo'lgan qiziqishini yanada oshiradi.

Xorijiy mamlakatlarning boshlang'ich ta'lim tizimini o'rgangan holda, ularning ilg'or tajribasini respublikamiz sharoitiga moslashtirish bo'yicha aniq chora-tadbirlar ishlab chiqilsa, kelajakda bunday boshlang'ich ta'lim o'quvchilari haqiqiy tabiat va atrof-muhitni asrashda fidoyi inson bo'lib yetishishi mumkin.

Germaniyada shunday o'quvchilar bog'chalari tashkil etilgan bo'lib, ular tabiat qo'ynida joylashgan. Waldschülerkindergarten (nemischa Wald so'zidan-o'rmon o'quvchilar bog'chasi) o'quvchilar bog'chasi shulardan biri hisoblanadi. Bunday o'quvchilar bog'chalarini yaratish fikri Skandinaviyada boshlangan. Ko'pincha, bunday bog'chalar o'rmonda joylashadi. O'quvchilar doimo ochiq havoda bo'lib, atrofda turli daraxtlarni va o'simliklarni o'rganishadi. Tabiiy materiallardan turli xil narsalar yasashda foydalanadi. Bu esa o'quvchilarda tabiatni sevish, uni asrabavaylash, unga mehribon bo'lib o'sishida katta yordam beradi.

Xitoy, Yaponiya va Koreya mamlakatlarida ham boshlang'ich ta'lim yoshdagi o'quvchilarni doimiy ravishda tabiat qo'yniga sayohatga olib chiqishadi. Ularni tabiatga ziyon yetkazmaydigan, tevarak-atrofnun munosib muhofaza qiluvchi haqiqiy ekologik ta'lim-tarbiya berishadi.

Boshlang'ich ta'lim yoshdagi o'quvchilarni hozirgi davrda, ayni o'quvchilik chog'idan, shaxsiy dunyoqarashini tabiatni asrashga, hayvonlarni asrashga, o'simliklarni parvarishlashga, dala-dashtga ekiladigan ekinlarni o'z vaqtida yig'ishtirib olishga yo'naltirilsa, undagi "tabiat va jamiyatga" uning "voqea va hodisalari"ga bo'lgan ma'naviy, madaniy va ilmiy qarashlari yuksalib boradi. boshlang'ich ta'lim yoshdagi o'quvchilarni sayohatlarga olib chiqqanda, ular (tabiatni) atrof-muhitni ongli his etadilar. o'quvchijonlar bilan o'rmon xo'jaliklari, ko'kalamzorlashtirish tashkilotlariga sayohatlar uyushtirish, mevali bog'lar va uzumzor bog'lari, ularni qanday yetishtirilishi haqida gapirib berish, mevalari qachon terib olinishi va ularni saralab chet elga eksport qilinishi haqida ma'lumotlar berib borishning ahamiyati katta hayotda ularga dastlabki manba bo'lib xizmat qiladi.

Mamlakatimiz Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan "Yashil makon" umummilliy loyihasini e'lon qildi. Loyiha doirasida yiliga 200 mln tup daraxt va bo'ta ko'chatlarini ekish rejalashtirildi [4]. Kishilar o'simlik dunyosi tabiatning va insoniyat hayotining birlamchi resursi ekanligi, har bir o'simlik turi biosferada o'zining ekologik ahamiyatiga ega ekanligini tushunib yetishi zarur. Zero, o'simliklar jamiyatning barqaror rivojlanishida uning iqtisodiy, madaniy-estetik, ekologik ehtiyojlarini hal etishda muhim ahamiyatga ega. Aholi zich yashaydigan joylarda yashil hudud 40% maydonni egallashi kerak. O'simliklarni ko'p bo'lishi havoda kislorodning ko'payishiga, kishi ruhiyatiga va hatto ko'rishni mustahkamlanishiga sababchi bo'ladi. Toza havo ekologik muammolardan biri bo'lgan shovqindan zararlanishning ham xavfini kamatiradi [5].

Boshlang'ich ta'lim yoshdagi o'quvchilarni ham "yashil makon" loyihasida qatnashtirib, ular bilan birgalikda ta'lim muassasasiga, o'z hovlisi atrofida turli xil daraxt ko'chatlarini ekishda,

ko‘chatlarning ildiziga mos keladigan o‘ra kavlashni, ko‘chatga kerakli tabiiy ozuqa solinishini, ko‘chat ildizi tuproq bilan yopib chiqilishi va har kuni ekilgan daraxt ko‘chatiga suv qo‘yishi, obodonlashtirish, atrofni axlat va chiqindilardan tozalashishlari, bu-o‘quvchilarda tabiatga mehr-muhabbatli, atrof-muhitga nisbatan madaniyatli munosabatda bo‘lishga olib keladi.

Mamlakatimizda ekologik vaziyatni yaxshilash, tabiat muvozanatini saqlash hamda atrof-muhit muhofazasida muhim o‘rin tutadigan omillardan biri - daraxt ekish va uni parvarishlash hisoblanadi [5]. Bizning ona zaminimizda o‘sayotgan barcha mevalar, sabzavotlar, tarvuz-qovunlar ona Quyoshning qaynoq nurlaridan to‘yib-to‘yib yetilgani uchun judayam shirin va eksportbop hisoblanadi. Xorijda bizning tabiiy mahsulotlarga talab katta. So‘nggi yillarda, Qashqadaryo viloyatida bog‘dorchilik, sabzavotchilik va polizchilik uchun mo‘ljallangan yer maydonlari kengayib boryapti. Eksportbop mahsulotlar yetishtirish ommalashmoqda. Mahalliy tadbirkorlar sa‘y-harakati bilan Rossiya, Belarus, Ukraina, Qirg‘iziston va boshqa mamlakatlarga 2020-yil iyun oyida vohamizning tilyorar tarvuz-qovunlardan 190,5 tonna eksport qilingan [6].

2020-yil viloyatimizda Gollandiya navi bo‘lgan “sariq” taruzlar yetishtirildi va birinchi bo‘lib 4 tonnasi Rossiyaga eksport qilindi [7]. Respublikamizda 2022-yil yanvar-iyun oylarida 821 ming tonna meva va sabzavot eksport qilingan. Joriy yilning birinchi yarmida meva va rezavorlar, quritilgan meva, sabzavotlar, karam, pomidor, uzum, mayiz, yeryong‘oq, tarvuz-qovunning jami 910.9 ming tonna chet davlatlarga import qilingan.

Dehqonlarimiz yetishtirayotgan bu sabzavotlar, turfa xil mevalar va poliz ekinlari pishib yetilgandan so‘ng, boshlang‘ich ta‘lim o‘quvchilari yig‘ib olishda yordamga borishsa, ular dalada haqiqatan zavq-shavqqa to‘lib, tabiat qo‘ynida erkin harakat hamda mehnat qiladi. o‘quvchijonlar sayohatdan juda ko‘p bilim va ko‘nikmalar hosil qiladi. Bu esa o‘quvchilarda tabiatni asrash, uning ne‘matlarini isrof qilmaslik kabi ezgu niyatlarni shakllantiradi. Undan tashqari o‘quvchilarda iqtisodiy-ijtimoiy tarbiya rivojlanadi. boshlang‘ich ta‘lim yoshdagi o‘quvchilarni tabiat bilan tanishtirish uchun avvalo boshlang‘ich sinflarda tabiat burchagini tashkil qilish lozim. Tabiat burchagini tashkil qilishdan maqsad, o‘quvchilarni o‘simlik va hayvonot dunyosi bilan doimiy aloqasi, ularga yil davomida g‘amxo‘rlik qilish, ekin maydonchasini sug‘orish, yumshatish, o‘simlik va atrofdagi changlarni artib tozalash, turli o‘simliklarni ko‘paytirish, ularni ekish, hayvonlar, qushlarni boqish va ularni tashqi ko‘rinishiga qarab nomlarini, tuzilish xususiyatlari to‘g‘risida bilimlarini mustahkamlab borishga qaratiladi. Bu tabiat burchagi o‘quvchida aqliy tarbiya, mehnat qobiliyati, ongning muhim fazilatlarini-kuzatuvchanlik, tabiatga qiziqishni rivojlantirish hissacini qo‘shadi. Natijada, o‘quvchilarda mexr-oqibat, mas‘uliyat, vijdonlilik, mehnatsevarlik kabi axloqiy fazilatlar va tabiatga ehtiyotkorlik, g‘amxo‘rlik, insonparvarlik munosabati shakllanadi. Xorijda o‘quvchilar o‘rmon bog‘chalarda tarbiyalanayotgan bir vaqtda biz ham o‘quvchilarni yaqin joydagi bog‘larga sayrga olib chiqib bog‘bonga mevalarni yig‘ishda yordam berishimiz, dehqon-fermer xo‘jaliklariga sayrga chiqib sabzavotlarni: kartoshka, piyoz, sabzi, karam, sholg‘om, lavlagi, bulg‘or qalampiri kabilarni terishda o‘z hissamizni qo‘shish, parrandachilik fermer xo‘jaligiga sayrga chiqib o‘rdak, g‘oz, tovuqlarga o‘z qo‘li bilan ozuqa berishi o‘quvchining qanchalar zavqlanishiga olib keladi. Bu sayrda o‘quvchilar meva-sabzavotlarni shoshilmasdan yig‘ishni, faqat pishib yetilganini terib, o‘simlikning o‘ziga ziyon yetkazmaslikni o‘rganib olishadi. Hosil yig‘ish o‘quvchilarda xushkayfiyat beruvchi tadbir hisoblanadi. Shu tariqa o‘quvchilar meva-sabzavotlarni yig‘ish qoidalarini bilib oladi. Bu esa o‘quvchilarning tabiat ne‘matlari va jonivorlarga bo‘lgan mexr-muxabbatini yanada rivojlantiradi. Boshlang‘ich ta‘lim sinflarida o‘quvchilarga berilayotgan “tabiat-jamiyat” borasidagi nazariy bilimlarni “amaliy” bajarish uning dunyoqarashini ijobiy tomonga

o‘zgartiradi. Bundan ko‘rinib turibdiki, boshlang‘ich ta‘lim yoshidagi o‘quvchilarni doimiy ravishda tabiat qo‘yniga sayohatga olib chiqish ularning tabiatga qiziqishini oshirishi bilan birga ekologik tarbiyani ham egallab borashadi.

Materiallar.

O‘qituvchilarning amaliyot texnologiya tayyorligi qanchalik chuqur va ko‘p qirrali bo‘lsa, shu vaqtning o‘zida psixologik-pedagogik integratsiya vektorini to‘g‘ri tanlash lozim. o‘ylaymizki uchta har xil, lekin bir-biri bilan bog‘liq bo‘lgan komponentlarni metodologik, texnologik va shaxsiy integratsiya psixologik-pedagogik bilimlarni o‘rganish uchun ancha oson, tez va produktiv bo‘ladi. Birinchisi nazariy bilimlarga ega bo‘lish va metodologik refleksiya tajribasini oshirish orqali faollashadi. Ikkinchidan, metodik va texnologik darajadagi psixologik-pedagogik bilimlarni o‘z ichiga oladi. Uchinchidan, vazifaga pedagogning shaxsiy rivojlanishi, o‘zligini shakllantirish kiradi. Yuqoridagi komponentlar o‘z ishlarida quyidagi talablarga javob berishi kerak:

- bilim olish bo‘lajak o‘qituvchining kerakli xususiyatlarini va ish turlarini shakllantirishga qarab olinishi kerak;
- psixologik-pedagogik fanlar strukturasi jarayoniga ko‘ra, bilimga ega bo‘lish sharoitlarini yaratib berishi kerak;
- bo‘lajak o‘qituvchining imkoniyat, xususiyat, shakl va metodlarning birligini qulay tanlov sharoitlarini yaratib berishi kerak, shuningdek, o‘quvchilarni egallagan tushunchalarini o‘quv jarayonida uzluksiz foydalanishi va rivojlanish sharoitlarini yaratib berish kerak.

Natijada, o‘quvchilik pedagogika asosidagi ish bo‘yicha psixologiya integratsiya kursi ishlab chiqilgan. Bularning ichida quyidagi ma‘noli qatorlar yotadi: ish bo‘yicha o‘quvchilarning turli davrlardagi tarbiya va bilim olinishining texnologiyasi. O‘quvchilikning turli davrlarda shaxsni shakllantirishi va rivojlanishining psixologik pedagogik tashxisi. Shaxsiy o‘zlashtirish texnologiyalari. Agar psixologik - pedagogik bilimlar integratsiyasini o‘z-o‘zidan yaralgan, izolatsiyalangan holat emas, balki psixologik-pedagogik sikl fanlarini didaktik sintezi sifatida qaralsa, bu holatda savol tug‘ilayapti, bu xususiyatni, holatni o‘lchash mumkinmi? Bo‘lajak o‘qituvchining shakllanishiga salbiy yoki ijobiy ta‘sirini bilishga texnologiya samaradorligini qay darajada aniqlash mumkin? Shu holatda vujudga kelgan bilimga baho berish aniqlash tizimi mukammal deb hisoblamaydilar va bu pedagogik monitoringga murojaat etishga majbur qilib qoladi. Psixologik monitoring psixologik-pedagogik integratsiyasini har tomonlama kuzatishga imkon beradi. Pedagogik monitoring yordamida psixologik-pedagogik integratsiya jarayonini baholash uchun, umumiy pedagogik baholash tizimlaridan (uzoq davom etuvchi metodi, bilimlar metodi, tekshirishning turli xillari va h.k.) shuningdek, tekshirilayotgan jarayon holatining metod va shakllari (infonnatsiyani kodlashtirish va dekodlashtirish, ishini testlar va tekshiruv ishlari, tenninologik kesishuvlar, intellektual kartalar bilan ishlash, anketalash va h.k.)dan foydalaniladi. Asosiy ishlab chiqarilgan bilim monitoringi prinsiplari. Ular ichida:

1. Uzluksizlik prinsipi. Bu monitoring butun dinamik rivojlanuvchi tizim sifatiga qarash degani. Bu tizim nafaqat sonli xarakter balki sifatli xarakterdagi strukturfunksional o‘zgarishlarni o‘z ichiga oladi. Monitoring bir sifatdan ikkinchisiga o‘tish vaziyatlarini, bilim va jarayon an‘analarini korreksiya qilish va lo‘g‘rilash yoki bo‘shashtirish holatlarini belgilashi lozim.

2. Ilmiy prinsip. Bu kuzatishning asoslangan xarakteristikasiga tayangan holda kuzatish degani. Bu holatga maishiy turmush tomonidan yondashish man etiladi.

3. Tarbiya yo‘nalishining prinsiplari. Pedagogik monitoring butun maqsad hisoblanmaydi, balki bilim jarayonlarini chuqur o‘rganishga va pedagogik boshqaruvni ishonchli uskunasi sifatida qo‘llaniladi. Shaxsning har qanday darajadagi kamsitadigan texnologiyalarini pedagogik monitoring metodlarida, prinsiplarida qo‘llash man etiladi.

Bo‘lajak o‘qituvchining shakllanishi uchun asos bo‘lib xizmat qiluvch kuzatuvning baza komponenti quyidagicha bo‘ladi:

- har xil o‘z rivojlanishining perspektivasini aniqlashni bilish;
- variantli holatlarda qulay qarorni tanlashni bilish;
- o‘z-o‘zini korreksiya qilishi uchun har xil metodlardan foydalanishni bilish;
- bilim olish holatini kuchaytirish uchun xotira, qabul qilish, iroda, nutq, fikrlash qirralarini ishlata. bilish.
- istak, odat, qiziqishga bog‘liq holda natijani oldindan bilish.

Bilim berishi metodlarini ilg‘orlashtirish va o‘quv materiallarini, chizmalarini qayta ishlash uchun didaktik kelishuv prinsipi belgilangan. Bu prinsip integratsiya bilimlarini bosqichma-bosqich shakllanishi metodlarini qulay va to‘g‘ri yo‘nalgan birligi, ilmni rivojlanishini perspektivlarini hisobga olgan holda o‘quv prinsiplarining dinamikasi va dialektikasini to‘g‘ri yo‘naltirishga, pedagogik birlikka amal qilishni o‘z ichiga oladi. Demak, bu prinsipni uskunaviyligi, bilim kengashlarini tizimliigi va diskreminatligini boshqarish yo‘li bilan integrativ xaraktemi xususiy etadi.

Tizimga integral yondashuv jarayoni nafaqat qator elementar yig‘indisini, tomonlar xususiyati sifatida, balki sifatli yangiliklar birligi sifatida qarashini o‘z ichiga oladi. Spetsifik informatsiyani qayta ishlab chiqarish o‘z ichiga fikrlash, taqqoslash, nisbiylik, etfektiv prinsiplarini oladi. Shuning uchun pedagogning fikrlashi ijodiy izlanishlar ko‘rinishida bo‘lishi kerak. o‘rganilayotgan obyektini obyektiv ko‘rinishini beruvchi diagnostik muolajalarini izlash kerak.

Xulosa.

Maqolada boshlang‘ich ta‘lim yoshidagi o‘quvchilarda tabiat resurslari asosida ekologik tushunchalarni shakllantirishning dolzarbligi ilmiy-pedagogik jihatdan asoslab berilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, o‘quvchilarni tabiat qo‘ynida tarbiyalash, ularni tabiat hodisalari bilan bevosita tanishtirish va amaliy faoliyatga jalb etish ekologik tafakkur, mas‘uliyat hissi hamda estetik didni rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, maqolada keltirilgan metodik tavsiyalar maktabgacha ta‘lim muassasalarida ekologik tarbiyani yanada samarali tashkil etish, bolalarda tabiatga mehr va e‘tiborli munosabatni shakllantirish imkonini beradi. Umuman olganda, tadqiqot ekologik madaniyatni erta yoshdan rivojlantirish orqali kelajak avlodni tabiatni asrash va unga mas‘uliyat bilan qarash ruhida tarbiyalashga xizmat qiladi.

1. Sh.M.Mirziyoyev 2018-yil 5-sentabrdagi «2018- 2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini yanada takomillashtirish bo‘yicha chora-tadbirlar dasturi to‘g‘risidagi» gi PQ – 3931 – son Qarori.
2. R.A.Mavlonova , N.H.Raxmonqulova , K.O.Matanazarova , M.K.Shirinov , S.Hafizov «Umumiy pedagogika» . «Fan va texnologiya» nashriyoti T:2018.
3. Qudratova, S., & To‘rabekova, D. (2023). THE ROLE OF STEAM EDUCATION IN THE FORMATION OF THE FUTURE TEACHER'S PERSONALITY. *Modern Science and Research*, 2(9), 40-44.
4. Qudratova, S. (2024). Problematic education, which is one of the foundations of the STEAM approach in education. *Modern Science and Research*, 3(1), 1-6.
5. Qudratova, S., & Hakimova, D. (2025). TEACHING METHODOLOGY OF NATURAL SCIENCES IN PRIMARY GRADES. *International Journal of Artificial Intelligence*, 1(1), 1420-1423.
6. Qudratova, S., & Tilovboyeva, S. (2024). BOSHLANG‘ICH TA‘LIMDA TAHSIL OLUVCHI TALABALARGA ZAMONAVIY BILIMLAR BERISH. *Modern Science and Research*, 3(12), 378-382.
7. Qudratova, S., & Azizova, D. (2024). BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARIDA MATEMATIK TASAVVURLARNI SHAKLLANTIRISH. *Modern Science and Research*, 3(12), 305-311.
8. Qudratova, S., & Tilovboyeva, S. (2024). SYSTEM FOR THE USE OF INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE ORGANIZATION OF CLASSES FOR STUDENTS. *Академические исследования в современной науке*, 3(48), 160-164.
9. Abdullayevna, N. Y., & Qizi, S. Q. B. (2024). CREATIVE KOMPETENTSIYALARINI THE ROLE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN FORMATION OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS. *Eurasian Journal of Academic Research*, 4(7S), 706-709.
10. Qudratova, S. B., Atenov, J. D., & Normurodov, S. Z. (2025). BOSHLANG ‘ICH TA‘LIMDA STEAM TA‘LIM TEXNOLOGIYASI FANINING UMUMIY ASOSLARI, PREDMETI VA VAZIFALARI. *Inter education & global study*, (2), 142-153.
11. Qizi, S. Q. B., & Akramjanovich, K. A. (2024). STEAM TEXNOLOGIYALARI. *Eurasian Journal of Academic Research*, 4(7S), 494-497.
12. Gulbahor, R. Z. (2025). TABIIY FANLARNI ZAMONAVIY TA‘LIMDAGI O‘RNI. *YANGI O‘ZBEKISTON, YANGI TADQIQOTLAR JURNALI*, 3(3), 539-542.
13. Qudratova, F. T. (2023). Zamonaviy pedagoglarning innovatsion kasbiy faoliyatini takomillashtirish. *Science and Education*, 4(8), 234-238.
14. Qudratov, T. B. (2021). Ta’limda xalqaro tajribalar. *Вестник магистратуры*, (1-3 (112)), 66-67.
15. A. Akramov. STEAM ta'limi asoslari va metodikasi. O‘zbekiston Ta'lim Nizomi, 2022
16. M. Tashkentov. Boshlang‘ich ta'limda texnologiya fani va STEAM yondashuvi. Ta'lim va Innovatsiyalar Jurnali, 2023
17. R. Karimova. Konstruksiyalash jarayonida amaliyot va metodlar. Ta'limda Innovatsiyalar, 2022
18. Boltabayev, M., Esanov, M., Usmanov, J., Abduxalilova, L., Zaripov, L., Xudoyberdiyeva, S., ... & Musamedov, S. TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYA.
19. Yo‘ldashev J. G., Usmonov S.A. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy qilish. - T: Fan va texnologiya, 2008.